

[ГЛАВНАЯ](#)[О ПРОЕКТЕ](#)[ФЕДЕРАЦИИ](#)[РЕЗУЛЬТАТЫ И НАГРАДЫ](#)[ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ](#)[Перевод страницы](#)

Выбрать язык

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ В США / FEATURES OF LEGAL SUPPORT OF ZONING OF LANDS IN THE USA

Теймур Зульфугарзаде, доцент, кандидат юридических наук
 Российский Экономический Университет им. Г.В. Плеханова

Участник первенства: Национальное первенство по научной работе

Открытое Европейско-Азиатское первенство по научной работе

УДК 349.4

В статье приведены результаты исследования основ правового регулирования и документационного обеспечения законодательства США, в том числе проанализированы правила городского и сельскохозяйственного зонирования, а также классификация нормативных правовых актов, регулирующих зонирование в муниципалитетах.

Ключевые слова: право, законодательство, зонирование, планирование, территория, земля, принципы зонирования.

The article contains the results of a research of bases of legal regulation and documentary ensuring territorial and agricultural zoning are analyzed, classification of main types of land zones, and also classification of laws in municipalities.

Keywords: law, legislation, zoning, planning, land, principles, market turnover, ecology.

Вопросы зонирования земель в Соединенных Штатах Америки являются не планированием (США, 1822) [4, с. 2], местные органы наделяются правом разрабатывать и утверждать планы по зонированию. Законы о зонировании большинства штатов разработаны на основе «закона о зонировании», поэтому их содержание во многом идентично. Во многих штатах существуют законы, когда необходимо расширить полномочия местных властей или требуется законодательное изменение существующих законов.

В некоторых штатах существуют штатные и региональные планировочные агентства, которые имеют право самостоятельно осуществлять зонирование эти агентства наделяются редко, обычно это относится к территориям критического состояния. Конституция штата и уполномочивающий закон обладают собственными законами и документами в области зонирования земель.

Местная нормативная база состоит из ордеров по зонированию и процедурных правил зонирования (зональный план) являются местным законом, состоящим из двух частей: зональных правил зонирования состоят из следующих разделов: общие положения, определение понятий, описания требований к зонированию для специального разрешения видов использования, к условиям отклонений от зонального плана и др.

В США наиболее распространенными видами зон являются жилая, коммерческая и промышленная, а также сельскохозяйственная. В отношении всех земельных участков в пределах одной зоны устанавливаются для каждой зоны дают перечень основных вспомогательных и временных видов использования земельных участков, ограничения размеров строений и их размещения на участке, плотности застройки, соотношения площади застройки к площади участка, условия доступа к дорогам, инженерным сетям и др. На территории соседней зоны могут быть установлены предельные размеры земельных участков. К числу параметров земельного участка, которые относятся к зонированию относятся:

минимальный размер земельного участка, его минимальная протяженность (длина) со стороны улиц объектов недвижимости от границы участка, максимальный процент площади занятого здания, минимальная или максимальная площадь всех помещений здания в соотношении к размеру земель (отношение площади помещений к площади участка), совместимость зданий с точки зрения эстетико-архитектурных требований.

Существенные изменения и дополнения в зональный план служат поправкой действующего закона, органом. Поправки могут быть двух видов:

- 1) частная – изменение карты зонирования (перевод участка из одной зоны в другую);
- 2) общая – изменение параметров землеустройства и застройки внутри зоны.

При частной поправке требуется извещение всех владельцев земельных участков, расположенных в радиусе 200 м), собственник которого инициирует «перезонирование». Подача петиции об общей поправке аналогичного публикуемому при утверждении ордонанса.

Представление специальных разрешений и освобождение от требований зонального плана осуществляются в административном порядке. Процедуру их проведения устанавливают в законе о зонировании земель. Апелляциям или комиссиям по зонированию, которые создают на основании зонального плана о зонировании (комиссии) лицо, подавшее петицию, может обращаться в суд.

Внесение изменений в правовой режим земельных участков в пределах зоны может быть обусловлено отклонениями, условного использования, исключения и изменения зонирования. «Условное использование» применяется, когда существуют определенные условия, без выполнения которых разрешение данного использования не выдается. «Отклонение», «условное использование» и «исключение» принимают в отношении отдельного участка.

Изменение зонирования (перезонирование), как правило, изменяет виды использования земельных участков. Например, когда перезонирование разрешено в отношении отдельного участка в обмен на соглашение действий, направленных на достижение общественных (публичных) интересов или собственник участка в будущем только определенным образом. Последний вид перезонирования получил название «контрзонирование». Решение о перезонировании также может быть оспорено в суде.

Еще одна проблема возникает в отношении видов использования, которые до введения зонирования существовали на земельных участках. В том случае, если принято решение о возможности продолжения использования «несоответствующих видов использования». Например, при введении зонирования по типу жилая застройка продолжение деятельности коммерческих и даже промышленных предприятий, так как они существуют в зоне жилая застройка.

Как правило, снижение стоимости земельных участков, произошедшее в результате зонирования территории, собственник не получает компенсации (из этого правила, однако, бывают исключения). Такая сложность и длительность внесения поправок являются главными недостатками традиционного зонирования. Введение новых методов зонирования, таких как эксплуатационные стандарты, плавающие зоны, зонирование по типу жилая застройка и др.

Наряду и в увязке с зонированием важным инструментом контроля за развитием землепользования являются зонирование и применяются по отношению к осваиваемым под застройку крупным объектам земельной собственности. Например, зонирование земель на земельные участки оптимальных размеров, обеспечения их инфраструктурой, зонирование по типу жилая застройка, платы застройщика за усовершенствование территории. Правила подразделения утверждаются особыми постановлениями.

Во многих быстрорастущих городах и пригородах распространено законодательное утверждение не только зонирования, но и застройкой, не предусмотренных зонированием и подразделением территории, для контроля роста и поэтапного освоения территории и т.д.

Почти во всех штатах закон о зонировании требует соответствия зонального плана и вносимых в него изменений или генеральному плану. Но генеральный план разрабатывают не во всех административных единицах, и он не является обязательным документом.

Законы штатов и местные законы о конверсии сельскохозяйственных земель в США ограничивают сельскохозяйственных районах предоставляют земельным собственникам возможность и стимул ослабление на уровне штатов и местном уровне законодательных правил, которые так или иначе зонирование сельскохозяйственных земель; дифференциация налогообложения; ограничения на земли; программы получения «права на развитие». Последние требуют от землевладельцев (в обмен в течение нескольких лет, что, по существу, ограничивает конверсию сельскохозяйственных земель.

Схемы сельскохозяйственного зонирования содержат самые различные способы ограничения сельскохозяйственное зонирование для запрета иного использования сельскохозяйственной земли серьезно ограничивает жилищное строительство и не позволяет фермерам использовать свою землю применяют неисклЮчительное сельскохозяйственное зонирование, которое подразделяется на круг на разделении земель, скользящую шкалу на основе деления земли по зонам, выделение зон подходы не стимулируют, но и не запрещают несельскохозяйственное использование земли.

Крупномасштабное зонирование требует, чтобы любое несельскохозяйственное использование минимальный размер колеблется от 4 до 260 гектаров, что примерно соответствует размеру ферм.

Основанное на принципе [1, с. 96] деления земли зонирование разрешает вводить фиксированное использование на определенное число гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Границы относительно малы, причем, как правило, они должны быть расположены поблизости друг от друга хозяйству. Иногда требуется, чтобы несельскохозяйственный участок размещался на сельскохозяйственной

Принцип деления участков по скользящей шкале не требует фиксации определенного количества сельскохозяйственной земли. На каждый земельный участок или хозяйство разрешено фиксированное количество позволяет небольшому хозяйству иметь их столько же, сколько и крупному. Количество несельскохозяйственных зон с почвенными характеристиками.

Наконец, выделение зон «условного» использования допускает несельскохозяйственное использование определенных условий, таких как сохранение первоначального размера фермерского участка, ограничение строительства жилых построек, учет влияния на местную инфраструктуру.

Для поощрения у земельных собственников стремления использовать землю в сельскохозяйственном дифференцированное налогообложение собственности. Во втором случае это означает, что земля используется. При этом взимание налогов откладывают до момента, пока собственность не будет отложенную сумму налога взимают за несколько последних лет (обычно от четырех до семи).

Некоторые штаты вводят на дифференцированное налогообложение только при условии, что собственники хозяйства в течение нескольких лет. Еще один подход к дифференцированному налогообложению отсрочки от уплаты налогов. Если налог на собственность землевладельца превышает его податочную базу. Существует также подход, основанный на таком налогообложении, при котором экономические стимулы к несельскохозяйственному использованию уменьшаются. Например, если владелец сельскохозяйственного инженерную инфраструктуру, он уплачивает уменьшенную сумму налога. В противном случае налог

В некоторых американских штатах местные власти применяют меры против приобретения права на развитие), когда землевладелец передает право на конверсию принадлежащей ему сельскохозяйственной земли. Подобные меры реализуют путем установления переходного периода на сельскохозяйственной (сельскохозяйственная земля) и зоны развития (несельскохозяйственная земля). Землевладельца конверсию сельскохозяйственной земли собственникам из зоны развития, побуждая поощряя несельскохозяйственных целях. Посредством такого соглашения собственники сельскохозяйственной конверсии.

В других штатах США разработаны весьма обширные планы развития, которые преобразуют сельскохозяйственной земли для использования в иных целях и фактически сводятся к зонированию

расширения города и пригородов. В этот промежуток времени сельскохозяйственные земли могут поселению.

Как правило, правовые нормы о зонировании («зонинге») входят в состав городских ордонансов – наряду с другими правовыми нормами, регулирующими иные правоотношения. «Зонинги» – это акты юридической техники и не содержат ненормативных материалов. Однако в них могут содержаться территории поселения, которые выступают здесь скорее не как правоустанавливающие документы, а акты, принятые специальными комиссиями по планированию использования земель поселений, которые, кстати, могут вносить изменения.

Другим обстоятельством, является несоответствие между осознанием необходимости правового регулирования и потребностью принятия правового акта и имеющимися в распоряжении органов местного самоуправления.

Таким образом, можно установить три возможных варианта формирования нормативных правовых актов на муниципальном образовании:

1. Правила землепользования и застройки как целостный единый правовой акт.
2. Правила землепользования и застройки и местный градостроительный кодекс, как два основных документа.
3. Правила землепользования и застройки и другие нормативные правовые акты, регулирующие различные аспекты землепользования и застройки.

На основании вышеизложенного полагаем необходимым сделать следующие основные выводы, подводя итоги проведенного исследования.

1. Зонирование находится в зависимости от планировки (территориального планирования) или зависит от зонирования, что предопределяет их неразрывную взаимосвязь.

2. В процессе проведения зонирования в США применяются следующие четыре его типа:

- 1) Евклидово зонирование;
- 2) Евклидово зонирование II;
- 3) производственное зонирование;
- 4) стимулирующее зонирование;
- 5) зонирование, основанное на форме.

3. Комплексный план зонирования целесообразно считать дорожной картой, на которой зафиксированы предпочтения местного сообщества. Несмотря на то, что такой план и будет говорить о землепользовании. Указанную роль исполнит зонирование. Следовательно, в комплексном плане отграничиваются границы между зонами районов, которые, в свою очередь, будут сами контролировать все то, что происходит на территории.

4. Постановление о разграничении земельных участков является одним из методов землеустройства, позволяющим разделить землю на строительные участки в целях их продажи, застройки или аренды.

5. Рассмотренный в исследовании так называемый, «американский тип зонирования», практикуемый в США, характеризуется следующими особенностями:

- 1) высокая самостоятельность органов местного самоуправления в проведении и реализации зонирования в интересах и планах сопряженных муниципалитетов в части регионального развития;
- 2) при планировании развития муниципалитетов акцент делается на декларирование политики в отношении социально-экономического развития; пространственные аспекты развития в форме генеральных планов имеют рекомендательное значение (за исключением некоторых штатов, где им придается характер основы для разработки местных актов зонирования);
- 3) зонирование муниципалитетов производится чаще всего в один этап – на всю территорию и использование недвижимости, параметры разрешенного строительного изменения недвижимости.

применительно ко всем выделенным территориальным зонам;

4) планировочные проекты чаще всего разрабатываются в форме проектов подразделения земельных участки для последующей застройки; они основываются на стандартах зонирования поправки к регламентам зонирования, которые должны пройти установленные процедуры сог.

6. В настоящее время процедурные вопросы зонирования в США дифференцированы на следующие

- 1) регулирование использования и размеров земли путем зонирования;
- 2) процедура исполнения муниципального зонирования;
- 3) надзор за подразделением земли;
- 4) косвенное регулирование землепользования за счет регулирования влияния на окружающую
- 5) ограничения на регулирование, а также специальные проекты и стимулы.

7. В соответствии с Законом о зонировании, местные органы наделяются правом разрабатывать и документов местные планы по зонированию. Законы о зонировании большинства штатов уполномочивающего закона штата о зонировании», поэтому их содержание во многом идентично.

8. В США, в некоторых штатах существуют штатные и региональные планировочные агентства, кот функции. Правом самостоятельно осуществлять зонирование эти агентства наделены редко, обы других территорий критического состояния. Конституция штата и уполномочивающий закон обладак собственные законы и документы в области зонирования земель.

9. Нормативная база о зонировании на муниципальном уровне в США состоит из ордонансов пс утверждения и корректировки. Ордонансы зонирования (зональный план) являются местным заки карты зонирования. Зональные правила обычно состоят из следующих разделов:

- 1) общие положения;
- 2) определение понятий;
- 3) описания требований к плану землепользования и застройки участка, по зонам, для специ отклонений от зонального плана и другие.

10. В США наиболее распространенными видами зон являются:

- 1) жилая;
- 2) коммерческая;
- 3) промышленная.

11. Земля за пределами поселения в США может быть зонирована как сельскохозяйственная.

12. В отношении всех земельных участков в пределах одной зоны в США устанавливаются единый пг перечень основных вспомогательных и временных видов использования земли и строений, предел строений и их размещения на участке, плотности застройки, соотношения площади жилой застройки инженерным сетям и др.

13. На территории соседней зоны в США могут быть разрешены иные виды использования недвижии

14. К числу параметров земельного участка, которые отражают на плане зонирования территории, в

- 1) минимальный размер земельного участка;
- 2) минимальная протяженность (длина) земельного участка со стороны улицы;
- 3) предельная высота застройки;
- 4) минимальный отступ объектов недвижимости от границы участка;
- 5) максимальный процент площади занятого зданием (строением, сооружением) земельного уч
- 6) минимальная или максимальная площадь всех помещений здания в соотношении к размеру всех помещений к площади участка);
- 7) совместимость зданий с точки зрения эстетико-архитектурных требований.

15. Существенные изменения и дополнения в зональный план в США служат поправкой действующим законодательным органом. Поправки могут быть двух видов:

- 1) частная – изменение карты зонирования (перевод участка из одной зоны в другую);
- 2) общая – изменение параметров землеустройства и застройки внутри зоны.

16. Представление специальных разрешений и освобождение от требований зонального плана удовлетворяемого в административном порядке.

17. В США, внесение изменений в правовой режим земельных участков в пределах зоны может быть отклонения, условного использования, исключения и изменения зонирования.

18. Изменение зонирования (перезонирование), в США, как правило, изменяет виды использования возможны случаи, когда перезонирование разрешено в отношении отдельного участка в обмен определенных действий, направленных на достижение общественных (публичных) интересов или участок в будущем только определенным образом (так называемое, «контрактное зонирование»).

19. По законодательству США, при определении видов использования, которые до введения зонирования

GISAP

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПУБЛИКАЦИИ НАУКОМЕТРИЯ П

20. Как правило, в США, снижение стоимости земельных участков, произошедшее в результате изменения зонирования участка и его собственник не получает компенсации (из этого правила, однако, бывают исключения также сложность и длительность внесения поправок являются главными недостатками традиционного зонирования, таких как эксплуатационные стандарты, плавающие зоны, эрозия и др.

21. Классификация сельскохозяйственных земель в целях зонирования по законодательству США:

- 1) первоклассные сельскохозяйственные земли;
- 2) уникальные сельскохозяйственные земли (помимо первоклассных земель);
- 3) сельскохозяйственные земли помимо первоклассных или уникальных сельскохозяйственных земель на местном уровне для производства культур.

22. Основными вариантами формирования нормативных правовых актов в США, регулирующих образование, являются:

- 1) правила землепользования и застройки как целостный единый правовой акт;
- 2) правила землепользования и застройки и местный градостроительный кодекс, как два основных документа;
- 3) правила землепользования и застройки и другие нормативные правовые акты, регулирующие

Литература:

1. Основопологающие принципы законодательного регулирования зонирования территории преобразования экономики. 2016. № 6 (68). С. 94-98.
2. Отчет о научно-исследовательской работе (итоговый) «Разработка текста Правил землепользования и застройки муниципального района «Город Краснокаменск» городского поселения «Город Краснокаменск» муниципального района «Город Краснокаменск» Читы: Научно-исследовательский и проектный институт территориального планирования и урбанистики. 2016.
3. Правовое зонирование города, проблемы организации современной системы землепользования и застройки [Электронный ресурс] // Russian Chemical Society. URL: profi.ru/library/agentstvo_sha.htm (дата обращения: 23.11.2016).
4. Территориальное зонирование земель в США [Электронный ресурс] // Fan-5.ru [Официальный сайт]. URL: fan-5.ru (дата обращения: 23.11.2016).

Would you like to know all the news about GISAP project and be up to date of all news from GISAP? Register for free news right now and you will be receiving them on your e-mail right away as soon as they are published on GISAP portal.

Подпи

П
о
м
о
щ
ь
о
н
л
а
й
н

Нажмите сюда чтобы посмотреть доклады - Осталось оценить 7 докладов - !

GISAP

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПУБЛИКАЦИИ НАУКОМЕТРИЯ П